

O‘ZBEK TILIDA YOR-YOR QO‘SHIQLARI SEMANTIKASI TAHLILI

**Z.Alimova, FarDU dotsenti,
Z.Ibrohimova, FarDU doktoronti**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘zbek nikoh to‘y marosimida ijro etiladigan yor-yor qo‘shiqlari semantikasi va ularni ijro etish usullari haqida so‘z boradi. Shuningdek, marosimlarning turmushdagi ahamiyati to‘g‘risida ham fikrlar bildirilgan.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается семантика песен “ёр-ёр”, исполняемых на узбекских свадебных церемониях, и способы их исполнения. Также высказываются мнения о значении обрядов в повседневной жизни.*

Abstract: *This article examines the semantics and performance methods of “yor-yor” songs performed at Uzbek wedding ceremonies. It also presents views on the significance of rituals in everyday life.*

Kalit so‘z va iboralar: *marosim, yor-yor, doira, kelin, ostona.*

Ключевые слова: *обряд, ёр-ёр, бубен, невеста, порог.*

Keywords: *ritual, yor-yor, tambourine, bride, threshold.*

Inson hayotidagi muhim hodisalar, uzoq kutilgan va katta tayyorgarlik ko‘rilgan voqealar marosim sanalar ekan, ko‘pchilik bilan o‘tkaziladigan shodiyona – to‘y marosimi asrlar osha o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ayniqsa turkiy xalqlarda so‘z san‘atini ardoqlash, ajdodlardan qolgan urf-odatlar va marosimlarni o‘z o‘rnida ado etish orqali porloq kelajak, baxtli turmush va serfarzandlilik umid qilinadi. O‘zbek xalqining nikoh to‘y marosimlarida amalga oshiriladigan udumlar, urf-odatlar orqali bu til egalarining ma‘naviyati, zakosi, orzu-istaklari yaqqol namoyon bo‘ladi. Jarayonda o‘zaro so‘zlashuv nutqi, maxsus leksemalar, tayyor iboralardan foydalaniladi.

O‘zbek nikoh to‘ylarida kelinchakni kuyov xonadoniga olib ketilar chog‘i “Yor –yor” qo‘shig‘i kuylanadi. Bu qizning o‘z uyidan – ota ona, qarindoshlari bilan xayrlashuvidan boshlanib, kuyov xonadoniga kelingunicha aytiladi. Bu odatda doira jo‘rligida ayollar, O‘zbekistonning turli hududlarida yigitlar tomonidan ijro etiladi. Bu haqida tadqiqotchi D.Tojiboyeva shunday izlanish olib borgan: “Ikkilik yoki to‘rtlik shaklidagi termalardan iborat bo‘lib, har bandning oxiri, ba‘zan o‘rtasida “Yor-yor, aylanaman” kabi so‘zlar qo‘shib aytiladi. Odatda, doira jo‘rligida, kelinni kuzatayotgan ayollar tomonidan, Farg‘ona vodiysi (Farg‘ona, O‘sh, Xo‘jand) va Zarafshon vohasida kelinnikiga ketayotgan yigitlar tomonidan ham ijro etiladi” [4,328].

Yosh tadqiqotchi M. Suyunovning “Yor –yor xalq qo‘shiqlarining badiiy tahlili” maqolasida shunday fikrlar mavjud: “O‘zbek xalq qo‘shiqlaridagi yor-yor qo‘shiqlarini ijro etish tarixi va yo‘nalishlarini kuzatganimizda salmoqli qismi qayg‘uli ohang bilan aytiladi, hozirgi kunda ijro etish jaroyini biroz o‘zgargan bo‘lib kuy va ohang jarangdorligi oshadi”[3,4].

Tadqiqotchilar M. Avazova hamda O.Ahmedovalar o‘z ilmiy izlanishlarida shunday fikrlarni ilgari surganlar: “Marosim qo‘shiqlari nuqtai nazaridan olib qarasa, har bir viloyatning, qolaversa har bir tumanning o‘ziga xos yor-yor marosimi bilan bog‘liq qarashlari mavjud. O‘zbek xalqi marosimlarga boy xalq hisoblanadi. Shuning uchun ham bo‘lsa kerak har bir viloyatlarda o‘tkaziladigan yor-yor marosimlari mazmunan bir-biriga o‘xshasa-da, ayrimlarining verbal qismida, ohangi, so‘zlari va shevasida farqli jihatlari borligi e‘tiborlidir. Ana shunday farqli jihatlarni aniqlash, qiyosiy darajada taqqoslab o‘rganish soha vakillarining oldida turgan muhim vazifalardan biridir”[1,200].

Yor –yor qo‘shiqlari O‘zbekistonning turli viloyatlarida turlicha ohangda aytiladi, hatto tumanlarda ham yor- yor qo‘shiqlari aynan bir xil bo‘lmaydi. Bu ham o‘zbek xalqining keng dunyoqarashi, orzu –istaklari va turmush tarzi bilan bog‘liq. Kuzatuvlarimiz asosida shuni ma’lum qilishimiz mumkinki, “Yor –yor” larda mung ham, hamdardlik ham, o‘ynoqi ohang ham, yumor ham bo‘lishi mumkin.

Yor –yor qo‘shiqlarida asosan, uzatilayotgan qizning ko‘ngil ko‘chinmalari, o‘zi tug‘ilib –o‘sgan uydan, yaqinlaridan ayrilayotgani uchun hamdardlik, uni yupatish, farovon kelajak va’da qilish ma’nolari ko‘p uchraydi. Eng mashhur “Yor-yor” lardan namunalar:

Tog‘da toychoq kishnaydi, ot bo‘ldim deb, yor-yor.

Uyda kelin yig‘laydi, yot bo‘ldim deb, yor-yor.

Yig‘lama qiz, yig‘lama, to‘y seniki, yor-yor.

Ostonasi tillodan uy seniki, yor-yor.

Hay-hay o‘lan, jon o‘lan atoyi qiz, yor-yor,

Upa-epik kerakmas, chiroyli qiz, yor-yor.

Yoki:

Hay hay, o‘lan, jon o‘lan,

O‘lanchi qiz, yor –yor,

Va‘dasida turmagan

Yolg‘onchi qiz, yor-yor.

Yoki:

Hay-hay o‘lan, jon o‘lan, baxting bo‘lsin, yor-yor,

Payg‘ambarning qizidek taxting bo‘lsin, yor-yor,

Payg‘ambarning qizini kim ko‘rgan bor, yor-yor,

Ota-ona uyiga kim to‘ygan bor, yor-yor.

O‘zbek nikoh to‘ylarida ijro etiladigan yor –yorlar asrlar davomida to‘ylarga fayz bag‘ishlab, bu jarayonning asosiy mazmunini ifodalab kelgan va bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Garchi O‘zbekistonning turli hududlarida turlicha ohang va turfa so‘zlar bilan ijro etilsa-da, undan asosiy maqsad - kelinni ota uyidan kuyov xonadoniga kuzatish, qadrdonlari bag‘ridan yangi oilaga ketayotgan kelinchakka hamdard bo‘lish, baxt tilash va kelinchakning ko‘ngil kechinmalarini oz bo‘lsa-da qo‘shiq orqali ifoda etib, unga ruhiy dalda bo‘lishdir. Yor –yor qo‘shiqlarida asosan kelinchakka murojaat qilinadi. Qo‘shiqlarda e‘tiqod va obrazlilik yaqqol namoyon bo‘ladi. Ta’rif va tavsifga keng o‘rin beriladi. Talmeh va tajnis san’ati qo‘llanadi. Yor –yor qo‘shiqlari mustaqil to‘rtliklardan iborat bo‘ladi. Shuningdek, sattrlar mantiqiy ketma –ketlikda ham keladi.

Yor–yor qo‘shiqlari millat ko‘zgusi sifatida, o‘zbek xalq ma’naviy madaniyatining bebaho boyligidir.

Adabiyotlar:

1. Avazova M.,Ahmedova O. Toshkent viloyat Ohangaron tumani yor-yor qo‘shiqlarinig o‘ziga xos poetikasi. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal -Volume 2 Issue 4 / December 2021 ISSN 2181-063X. B.200.
2. Sattor M. O‘zbek udumlari. Toshkent: Cho‘lpon, B.192.
3. Suyunov M.Yor –yor xalq qo‘shiqlarining badiiy tahlili. <https://azkurs.org>
4. Tojiboyeva D. Farg‘ona xalqiga xos yor-yor qo‘shig‘i va uning paydo bo‘lish tarixi. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021 ISSN: 2181-1601. B.328.

O‘ZBEK TILIDA YOR-YOR QO‘SHIQLARI SEMANTIKASI TAHLILI

**Z.Alimova, FarDU dotsenti,
Z.Ibrohimova, FarDU doktoronti**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘zbek nikoh to‘y marosimida ijro etiladigan yor-yor qo‘shiqlari semantikasi va ularni ijro etish usullari haqida so‘z boradi. Shuningdek, marosimlarning turmushdagi ahamiyati to‘g‘risida ham fikrlar bildirilgan.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается семантика песен “ёр-ёр”, исполняемых на узбекских свадебных церемониях, и способы их исполнения. Также высказываются мнения о значении обрядов в повседневной жизни.*

Abstract: *This article examines the semantics and performance methods of “yor-yor” songs performed at Uzbek wedding ceremonies. It also presents views on the significance of rituals in everyday life.*

Kalit so‘z va iboralar: *marosim, yor-yor, doira, kelin, ostona.*

Ключевые слова: *обряд, ёр-ёр, бубен, невеста, порог.*

Keywords: *ritual, yor-yor, tambourine, bride, threshold.*

Inson hayotidagi muhim hodisalar, uzoq kutilgan va katta tayyorgarlik ko‘rilgan voqealar marosim sanalar ekan, ko‘pchilik bilan o‘tkaziladigan shodiyona – to‘y marosimi asrlar osha o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ayniqsa turkiy xalqlarda so‘z san‘atini ardoqlash, ajdodlardan qolgan urf-odatlar va marosimlarni o‘z o‘rnida ado etish orqali porloq kelajak, baxtli turmush va serfarzandlilik umid qilinadi. O‘zbek xalqining nikoh to‘y marosimlarida amalga oshiriladigan udumlar, urf-odatlar orqali bu til egalarining ma‘naviyati, zakosi, orzu-istaklari yaqqol namoyon bo‘ladi. Jarayonda o‘zaro so‘zlashuv nutqi, maxsus leksemalar, tayyor iboralardan foydalaniladi.

O‘zbek nikoh to‘ylarida kelinchakni kuyov xonadoniga olib ketilar chog‘i “Yor –yor” qo‘shig‘i kuylanadi. Bu qizning o‘z uyidan – ota ona, qarindoshlari bilan xayrlashuvidan boshlanib, kuyov xonadoniga kelingunicha aytiladi. Bu odatda doira jo‘rligida ayollar, O‘zbekistonning turli hududlarida yigitlar tomonidan ijro etiladi. Bu haqida tadqiqotchi D.Tojiboyeva shunday izlanish olib borgan: “Ikkilik yoki to‘rtlik shaklidagi termalardan iborat bo‘lib, har bandning oxiri, ba‘zan o‘rtasida “Yor-yor, aylanaman” kabi so‘zlar qo‘shib aytiladi. Odatda, doira jo‘rligida, kelinni kuzatayotgan ayollar tomonidan, Farg‘ona vodiysi (Farg‘ona, O‘sh, Xo‘jand) va Zarafshon vohasida kelinnikiga ketayotgan yigitlar tomonidan ham ijro etiladi” [4,328].

Yosh tadqiqotchi M. Suyunovning “Yor –yor xalq qo‘shiqlarining badiiy tahlili” maqolasida shunday fikrlar mavjud: “O‘zbek xalq qo‘shiqlaridagi yor-yor qo‘shiqlarini ijro etish tarixi va yo‘nalishlarini kuzatganimizda salmoqli qismi qayg‘uli ohang bilan aytiladi, hozirgi kunda ijro etish jaroyini biroz o‘zgargan bo‘lib kuy va ohang jarangdorligi oshadi”[3,4].

Tadqiqotchilar M. Avazova hamda O.Ahmedovalar o‘z ilmiy izlanishlarida shunday fikrlarni ilgari surganlar: “Marosim qo‘shiqlari nuqtai nazaridan olib

qarasak, har bir viloyatning, qolaversa har bir tumanning o'ziga xos yor-yor marosimi bilan bog'liq qarashlari mavjud. O'zbek xalqi marosimlarga boy xalq hisoblanadi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak har bir viloyatlarda o'tkaziladigan yor-yor marosimlari mazmunan bir-biriga o'xshasa-da, ayrimlarining verbal qismida, ohangi, so'zlari va shevasida farqli jihatlari borligi e'tiborlidir. Ana shunday farqli jihatlarni aniqlash, qiyosiy darajada taqqoslab o'rganish soha vakillarining oldida turgan muhim vazifalardan biridir"[1,200].

Yor –yor qo'shiqlari O'zbekistonning turli viloyatlarida turlicha ohangda aytiladi, hatto tumanlarda ham yor- yor qo'shiqlari aynan bir xil bo'lmaydi. Bu ham o'zbek xalqining keng dunyoqarashi, orzu –istaklari va turmush tarzi bilan bog'liq. Kuzatuvlarimiz asosida shuni ma'lum qilishimiz mumkinki, "Yor –yor" larda mung ham, hamdardlik ham, o'ynoqi ohang ham, yumor ham bo'lishi mumkin.

Yor –yor qo'shiqlarida asosan, uzatilayotgan qizning ko'ngil ko'chinmalari, o'zi tug'ilib –o'sgan uydan, yaqinlaridan ayrilayotgani uchun hamdardlik, uni yupatish, farovon kelajak va'da qilish ma'nolari ko'p uchraydi. Eng mashhur "Yor-yor" lardan namunalar:

Tog'da toychoq kishnaydi, ot bo'ldim deb, yor-yor.

Uyda kelin yig'laydi, yot bo'ldim deb, yor-yor.

Yig'lama qiz, yig'lama, to'y seniki, yor-yor.

Ostonasi tillodan uy seniki, yor-yor.

Hay-hay o'lan, jon o'lan atoyi qiz, yor-yor,

Upa-epik kerakmas, chiroyli qiz, yor-yor.

Yoki:

Hay hay, o'lan, jon o'lan,

O'lanchi qiz, yor –yor,

Va'dasida turmagan

Yolg'onchi qiz, yor-yor.

Yoki:

Hay-hay o'lan, jon o'lan, baxting bo'lsin, yor-yor,

Payg'ambarning qizidek taxting bo'lsin, yor-yor,

Payg'ambarning qizini kim ko'rgan bor, yor-yor,

Ota-ona uyiga kim to'ygan bor, yor-yor.

O'zbek nikoh to'ylarida ijro etiladigan yor –yorlar asrlar davomida to'ylarga fayz bag'ishlab, bu jarayonning asosiy mazmunini ifodalab kelgan va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Garchi O'zbekistonning turli hududlarida turlicha ohang va turfa so'zlar bilan ijro etilsa-da, undan asosiy maqsad - kelinni ota uyidan kuyov xonadoniga kuzatish, qadrdonlari bag'ridan yangi oilaga ketayotgan kelinchakka hamdard bo'lish, baxt tilash va kelinchakning ko'ngil kechinmalarini oz bo'lsa-da qo'shiq orqali ifoda etib, unga ruhiy dalda bo'lishdir. Yor –yor qo'shiqlarida asosan kelinchakka murojaat qilinadi. Qo'shiqlarda e'tiqod va obrazlilik yaqqol namoyon bo'ladi. Ta'rif va tavsifga keng o'rin beriladi. Talmeh va tajnis san'ati qo'llanadi. Yor –yor qo'shiqlari mustaqil to'rtliklardan iborat bo'ladi. Shuningdek, satrlar mantiqiy ketma –ketlikda ham keladi.

Yor–yor qo'shiqlari millat ko'zgusi sifatida, o'zbek xalq ma'naviy madaniyatining bebaho boyligidir.

Adabiyotlar:

5. Avazova M.,Ahmedova O. Toshkent viloyat Ohangaron tumani yor-yor qo‘shiqlarinig o‘ziga xos poetikasi. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal -Volume 2 Issue 4 / December 2021 ISSN 2181-063X. B.200.
6. Sattor M. O‘zbek udumlari. Toshkent: Cho‘lpon, B.192.
7. Suyunov M.Yor –yor xalq qo‘shiqlarining badiiy tahlili. <https://azkurs.org>
8. Tojiboyeva D. Farg‘ona xalqiga xos yor-yor qo‘shig‘i va uning paydo bo‘lish tarixi. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021 ISSN: 2181-1601. B.328.